

o penado Pavão

opinião como direito

PROPÓSITOS CONFESSADOS

setembro 5, 2024 por a pena do pavão, publicado em crônicas, jurídico, opinião, política

Ano 12 – Vol. 09 – N. 47/2024

As redes sociais, visivelmente por impulsos, vêm reiteradamente informando que o desfile de 7 de setembro em Brasília contará com organizações que agem criminosamente no Brasil. São elas o MST e o MTST. Foi o que noticiaram O Estadão e a Gazeta, notícia, aliás, multiplicada pela internet, inclusive, pelas redes de comunicação de televisão e rádio.

Algumas mídias, por exagero ou não, chegaram a informar que as Forças Armadas prestariam continência a essas organizações. Duvidei, porque nos dias de hoje informação e **fakenews** já não é produto de apaixonados, tresloucados e até insanos politicamente: ela tem sido produzida pela própria imprensa tradicional.

Em busca de mais informações descobri que essas organizações foram convidadas para participar do desfile, em detrimento das escolas cívico-militares que sempre estiveram presentes e que, pelo visto, passaram a se constituir em uma “ameaça” a essa “democracia maleável”, posto ter deixado de ser relativa.

A “justificativa” encontrada e atribuída ao órgão de comunicação do governo seria de “ampliar a participação social”. Então devemos concluir que para o atual governo as escolas cívico-militares não integram essa fatia social? Ou seria uma espécie de querela pessoal com o ex-presidente da república?

Claro como o sol escaldante é que o crime organizado se instalou definitivamente no poder, seja com os narcotraficantes, quando são liberados pelos tribunais e tem seus bens havidos como produto do tráfico devolvidos, transmitindo a sensação de impunidade e o exemplo (equivocado) de que o crime compensa, seja pelos invasores de propriedade privada ou pública, ungidos, indevida e inapropriadamente, a um **status** de licitude, quando o Legislativo os considera terroristas.

O requinte da notícia veiculada é que as Forças Armadas prestarão homenagem a esses tipos de organizações criminosas, quando no Congresso Nacional tramita a proposição (já aprovada) de, formalmente, considerá-las organizações terroristas.

Terrorismo não é um conceito que se vincule apenas a explosões, sequestros e assassinatos. Qualquer ato que importe em força e desordem, portanto, que ameace ou viole a propriedade privada (direito fundamental) deve ser considerado crime contra a Constituição e, conseqüentemente, contra o Estado.

Portanto, já não há mais dúvidas, e nem cerimônia de afirmar, que o crime organizado está sendo acolhido pela celebração de uma data institucionalmente cívica e simbólica do calendário nacional, o que não deveria ser tolerado, sobretudo pelas atribuições constitucionais previstas para as Forças Armadas.

Não há como aceitar que a Instituição cuja atribuição é defender a Constituição e o funcionamento regular dos Poderes possa se curvar a isto. Ao fazê-lo se transformará em uma armada no estilo venezuelano, portanto, num organismo à margem da lei.

Esse atual governo ungido ao poder é transitório, mas as Forças Armadas são permanentes e poderão responder por atos que vilipendiem suas atribuições constitucionais, expondo-se a, amanhã, diante de qualquer ato de insurgência ou insubordinação, carecer de autoridade para impor a disciplina. Quem não consegue defender suas prerrogativas constitucionais não merece deter as atribuições que possui.

Generais, acordai para isto. Coronéis, ponderai com seus superiores o que talvez não tenham vislumbrado. Despertai para a pátria sem que seja necessário dar um tiro, mas que haja coragem para resistir a devaneios de criminosos que nunca esconderam suas índoles.

Lembraí-vos de Nuremberg e do que lá ficou registrado pela história.

PS: Após ter escrito este texto li que o governo, a contragosto, teria sido desestimulado a continuar com essa aventura, pois teria causado um desconforto na área militar. Melhor assim. Mas não é tudo. É preciso que se instaure uma investigação para responsabilizar quem imaginou desprestigiar uma data nacional cívica, com o propósito de expor uma ideologia carcomida e que é o oposto dos princípios constitucionais vigentes.

COMPARTILHE ISSO:

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

ENTRE A INDIFFERENÇA E A CUMPLICIDADE
janeiro 1, 2023
Em "Jurídico"

A RETÓRICA E A CENSURA
outubro 14, 2022
Em "Opinião"

LETRAS
julho 12, 2024
Em "Opinião"

com a tag constituição, democracia, estado, política

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutor em Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ-Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

OU ELES OU NÓS

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

PROPÓSITOS CONFESSADOS

OU ELES OU NÓS

NOTA DE PESAR

A PARTIDA DE TITO

A CENSURA, A ESPADA E A BALANÇA

ARQUIVOS

[Selecione o mês ↕]

COMENTÁRIOS

CARLOS AUGUSTO FURTA...
em **PODRES PODERES**
Sanatiel Pereira em
PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...
A PENA DO PAVÃO em ME CHAME DE EXCELÊNCIA!
Antonio Ailton em ME CHAME DE EXCELÊNCIA!
José Reinaldo Pavão... em
TEM TEMPO